

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Докторант по направлению «12.00.09. Уголовный процесс.

Криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза»

Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197022>

Ключевые слова: образцы, экспертное исследование, информация, доказательство, уголовный процесс.

Одной из главных задач уголовного процесса является быстрое и полное раскрытие преступлений и целью – установление истины. Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» определяет образцы как объекты, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, если их экспертное исследование необходимо для разрешения поставленных перед экспертом вопросов¹.

Несмотря на то, что получение образцов для экспертного исследования, прежде всего, представляет собой следственное действие, оно имеет свои особенности: в отличие от большинства следственных действий, которые непосредственно приводят к формированию доказательств, сами по себе образцы приобретают доказательственную силу лишь после проведения соответствующей экспертизы². Следовательно, в тех или иных случаях образцы для экспертного исследования могут служить объектами, включающие в себя криминалистически значимую информацию.

Криминалистически значимая информация – данные или сведения, которые позволяют идентифицировать лицо, совершившее преступление, по следам на месте происшествия, характерному способу совершения преступления, изобличить всех соучастников преступного деяния, а также определить повторность или рецидив совершения преступлений лицом, выявить деятельность по подготовке, совершению, сокрытию преступления и организации противодействия раскрытию³. Соответственно, нельзя не недооценивать и роль образцов для

¹ Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» от 01.06.2010 г. № ЗРУ-249

² Парахатова Ш.Е. (2025) «Процессуальный порядок получения образцов для экспертного исследования в уголовном процессе Республики Узбекистан: теория, практика и перспективы развития». Сборник материалов международной научно-практической конференции «Модернизация судопроизводства по уголовным делам: судебный контроль на стадии досудебного производства» ТГЮУ

³ Ахмедова, Г.У.; Югай, Л.Ю. Криминалистическая регистрация. Учебное пособие. -2-е изд., перераб. И доп. Гузалхон Уткуровна Ахмедова, Людмила Юрьевна Югай. – Т.: Изд-во ТГЮУ, 2024. -92 с.

экспертного исследования, которые, вероятно, могут включать в себя такую информацию. Примером является дело об изнасиловании, когда на одежде потерпевшей были обнаружены биологические следы. Для экспертного исследования у подозреваемого были получены образцы слюны и крови. Экспертиза выявила совпадение ДНК-профиля изъятых следов с образцами подозреваемого, что позволило установить его личность, доказать непосредственное участие в преступлении и подтвердить показания потерпевшей. В данном случае образцы для экспертного исследования содержали криминалистически значимую информацию, ставшую ключевым доказательством по делу.

Анализ Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан иллюстрирует круг лиц, полномочных на получение таких образцов: дознаватель, следователь, суд, эксперт, специалист-медик. Кроме того, согласно Закону Республики Узбекистан «О государственной геномной регистрации» органы, осуществляющие доследственную проверку, дознание, предварительное следствие, и суд при отборе биологического материала во время проведения государственной геномной регистрации обязаны соблюдать требования Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, установленные для получения образцов для экспертного исследования, а также требования Закона Республики Узбекистан «О государственной геномной регистрации». Как представляется, образцы также могут служить и объектами, содержащими геномную информацию. Для разъяснения: геномная информация — это персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты (далее — ДНК) человека или неопознанного трупа⁴.

В целом, данное положение только и подтверждает уголовно-процессуальную и криминалистическую значимость данных образцов, подчеркивая их многогранность.

Особенно важно отметить, что при проведении геномной регистрации образцы приобретают не только доказательственное значение в рамках конкретного уголовного дела, но и формируют информационную базу, которая может быть использована при расследовании последующих преступлений. Например, данные ДНК-профиля, внесённые в государственный геномный регистр, позволяют идентифицировать лицо при обнаружении следов биологического происхождения на иных местах

⁴Закон Республики Узбекистан «О государственной геномной регистрации» от 24.11.2020 г. № ЗРУ-649

происшествий, тем самым подтверждая повторность или рецидив совершённых преступлений.

С этой точки зрения образцы для экспертного исследования выступают не только как материальные носители сведений, но и как стратегический источник криминалистически значимой информации, обеспечивающий возможность раскрытия преступлений как в настоящем, так и в будущем. Данный подход подчёркивает необходимость строгого соблюдения правовых процедур при их получении и закреплении, поскольку от этого напрямую зависит достоверность и доказательственная сила результатов проведённой экспертизы.

Список литературы:

1. Ахмедова, Г.У.; Югай, Л.Ю. Криминалистическая регистрация. Учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. Гузалхон Уткуровна Ахмедова, Людмила Юрьевна Югай. – Т.: Изд-во ТГЮУ, 2024. -92 с.;
2. Закон Республики Узбекистан «О государственной геномной регистрации» от 24.11.2020 г. № ЗРУ-649;
3. Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» от 01.06.2010 г. № ЗРУ-249;
4. Парахатова Ш.Е. (2025) «Процессуальный порядок получения образцов для экспертного исследования в уголовном процессе Республики Узбекистан: теория, практика и перспективы развития». Сборник материалов международной научно-практической конференции «Модернизация судопроизводства по уголовным делам: судебный контроль на стадии досудебного производства» ТГЮУ.

